

**ETUDE DE L'EFFICACITE DE L'AUDIT INTERNE DANS LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET VOIES DE
PROFESSIONNALISATION : CAS DE L'ADMINISTRATION
D'UNE REGION MAROCAINE**

**STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDITING IN LOCAL
AUTHORITIES AND PATHS TO PROFESSIONALIZATION: CASE
STUDY OF THE ADMINISTRATION OF A MOROCCAN REGION**

AMAL EL KHATTABI

*Doctorante, Laboratoire Universitaire de recherches en Instrumentation et Gestion des Organisations -
LURIGOR, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc
a.elkhattabi@ump.ac.ma*

KHALID FIKRI

*Enseignant-chercheur, Laboratoire Universitaire de recherches en Instrumentation et Gestion des
Organisations - LURIGOR, Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc
fikri@ump.ac.ma*

RESUME

Suite aux réformes managériales qu'a connues le secteur public marocain, la pratique de l'audit interne est devenue plus que jamais un indispensable à la bonne gestion et gouvernance des organisations publiques. Pourtant, très peu d'études ont été menées sur son efficacité dans la sphère publique, et plus particulièrement dans le contexte marocain. Cet article a pour ambition d'explorer la pratique de l'audit interne au sein d'une organisation complexe et de contribuer à son amélioration. Il est question d'évaluer son efficacité au sein d'un contexte qui tente de concilier deux logiques différentes, politique et managériale, celui d'une collectivité territoriale. Pour ce faire, nous adoptons une démarche qualitative en construisant notre analyse autour d'un matériau constitué d'entretiens, d'observations et d'analyses documentaires, qui nous ont permis de mettre en lumière les apports et les dysfonctionnements de l'audit interne au sein de l'Administration d'une Région marocaine et de proposer des voies pour sa professionnalisation.

Mots-clés : Audit interne - Efficacité - Secteur public - Collectivité territoriale - Professionnalisation

ABSTRACT

Following the managerial reforms that the Moroccan public sector has undergone, the practice of internal auditing has become more than ever an indispensable part of good management and governance of public organizations. However, very few studies have been conducted on its effectiveness in the public sphere, and more specifically in the Moroccan context. The purpose of our research is to understand how internal auditing is practiced within a complex organization and to contribute to its improvement. The aim is to evaluate its effectiveness in a context that attempts to reconcile two different logics, political and managerial, that of a local authority. To do this, we adopt a qualitative approach by building our analysis around a material consisting of interviews, observations and documentary analysis, which allowed us to highlight the contributions and dysfunctions of internal audit within the Administration of a Moroccan Region and its ways of professionalization.

Keywords : Internal audit - Effectiveness - Public sector - Local authority – Professionalization

1. INTRODUCTION

Depuis l'avènement des trois lois organiques relatives aux collectivités territoriales, ces dernières sont désormais sous l'exigence de structurer leurs systèmes de contrôle et sont confrontées au défi de gestion de l'incertitude que leur confère leur autonomie actuelle. Elles sont alors tenues de disposer de services d'audit interne efficaces, d'autant plus que l'absence de l'audit interne en leur sein laisse place à plusieurs anomalies qui nécrosent leur gestion. Ainsi, la mise en place de la pratique de l'audit interne au sein des collectivités territoriales revêt une grande importance, dans la mesure où elle leur donne une assurance sur le degré de maîtrise de leur activité, tout en contribuant à l'amélioration de leur gouvernance et en apportant ses propositions d'amélioration pour corriger tout dysfonctionnement qui affecte négativement la qualité des services et qui entrave l'atteinte de la performance.

Afin de s'inscrire dans ce mouvement, nous trouvons nécessaire d'étudier l'efficacité de l'audit interne au sein d'une collectivité territoriale marocaine, à savoir, l'administration d'une région du Maroc. Un choix qui se légitime non seulement par les ressources importantes investies dans ces dernières, le besoin d'une responsabilisation publique en leur sein et la complexité inhérente à leur fonctionnement, mais également par l'intérêt que portent les pouvoirs publics à cette pratique.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre article dont l'objectif central est d'explorer la pratique de l'audit interne au sein de l'administration d'une région marocaine, en nous basant sur une étude de cas que nous avons menée en son sein, afin de pouvoir évaluer son efficacité et de proposer des voies de professionnalisation.

La réponse à nos interrogations nous mène à structurer cet article sous forme de quatre points. Le premier traite une revue de littérature nous permettant d'approcher théoriquement la contribution de l'audit interne à l'efficacité des organisations publiques. Le second point comprend le cadre empirique de la recherche en mettant en lumière la méthodologie mobilisée, les résultats obtenus et leur discussion. Le dernier point établit, quant à lui, la conclusion de notre étude.

2. CADRE THEORIQUE

2.1. Approche théorique autour de la contribution de l'audit interne à l'efficacité des organisations publiques

S'inspirant des expériences antérieures de plusieurs pays, le Maroc s'est lancé à son tour dans le défi de modernisation de sa gestion publique, en entreprenant un arsenal de réformes qui mettent en exergue une dynamique managériale nouvelle au sein de la sphère publique. Ainsi, face à un environnement complexe, incertain et mouvant, le chantier de modernisation de la gestion publique met en lumière l'importance de la mise en place de pratiques de contrôle en s'appuyant sur les apports de l'approche du nouveau management public.

Défini par Hood (1991) et Barzelay (2002) comme étant un ensemble de doctrines administratives, ayant influencé les différentes réformes qu'ont connues plusieurs pays de l'OCDE, le nouveau management public se présente comme une façon moderne de penser l'organisation administrative (Bezes et al., 2011) s'appuyant sur une batterie de principes (Hood, 1991 ; Osborne et Gaebler, 1992 ; Hays et Kearney, 1997) qui se basent sur les notions de flexibilité, d'efficacité et d'efficience. Des principes qui convergent vers un même point, celui de la nécessité de la mise en place d'une responsabilisation des acteurs et de l'implémentation des pratiques de bonne gestion issues du secteur privé, dont l'audit interne.

Bien que l'approche du new public management soit au cœur du chantier de réforme de la gestion publique marocaine, elle ne demeure néanmoins pas l'exclusivité du management public. En effet, la littérature est gorgée de théories percevant chacune la gestion publique d'un œil différent, mais qui ne renient pas pour autant l'importance du contrôle au sein des organisations publiques. Parmi ces théories figurent : la théorie de la public value management (Moore, 1995, Stoker, 2006 et O'Flynn, 2007), la digital-era governance (Dunleavy et al., 2006 et Margetts et al., 2013), la new public governance (Bovaird & Löffler, 2003 et Osborne, 2006), ou encore la whole of government approach (Christensen & Lægreid, 2007). Des théories qui concourent toutes à pallier aux limites dont souffre la gestion publique.

Plusieurs études mettent en exergue les limites qui constituent une entrave à l'atteinte de l'efficacité des organisations publiques marocaines (Zahraoui et Filali, 2016). Ainsi, à l'image de plusieurs pays, et afin de remédier à ces limites, le Maroc s'est lancé, à son tour, dans un vaste chantier d'amélioration de sa gestion publique en mettant en place plusieurs plans de réformes depuis presque quatre décennies, en commençant par l'adoption du pacte de la bonne gestion en 1988, suivi du plan économique et social de 2000 à 2004, puis du programme d'appui à la réforme de l'administration de 2004 à 2011, avant l'adoption de la nouvelle constitution en 2011 qui constitue un aboutissement de ces réformes.

La loi organique n°130-13 des finances et les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, à savoir, la loi n°113-14 des communes, la loi n°112-14 des préfectures et provinces et la loi n°111-14 des régions, viennent alors couronner l'ensemble de ces réformes en se présentant comme l'une des réformes phares de la gestion publique marocaine, visant la performance et posant les jalons d'une transparence de la gestion publique, dont la concrétisation nécessite l'adoption de pratiques de contrôle efficaces, dont l'audit interne.

La pratique de l'audit interne se trouve être le fruit de la volonté de l'Etat de se doter d'outils de contrôle performants visant la maîtrise des risques qui guette sa gestion (Harakat, 2002), poussant à en institutionnaliser et professionnaliser la pratique. Ainsi, afin de pouvoir rendre compte de sa contribution à l'efficacité des organisations publiques, la mise en exergue de l'arsenal théorique qui explique son émergence, sa nécessité et sa légitimité s'avère nécessaire.

Plusieurs théories et approches ont contribué à l'émergence de l'audit interne au sein de la sphère publique et légitiment sa nécessité, dont principalement, la théorie néo-institutionnelle (Meyer & Rowan, 1977, DiMaggio & Powell, 1983-1991, Scott & Meyer, 1983 ; Suchman, 1995), l'approche du new public management (Hood, 1991-1995 ; Osborne et Gaebler, 1992 ; Hays et Kearney, 1997), la théorie de l'agence (Jensen & Meckling, 1976 ; Watts & Zimmerman, 1983 ; Adams, 1994), la théorie du signal (Spence, 1973 ; Evans et Patton, 1987 ; Diamond et Verrecchia, 1991), la théorie des choix publics (Buchanan, 1962 ; Buchanan et Tullock, 1965 ; Gruening, 2001), la théorie des parties prenantes (Freeman, 1984 ; Post et al., 2002), ou encore la théorie de l'explosion de l'audit (Power, 1994 ; Trembley et Malsch, 2012). Des théories dont les apports en matière d'audit interne sont résumés sur le tableau 1.

Tableau 1 : Cadre théorique de l'audit interne dans le secteur public

Théories et approches	Apports
Théorie néo-institutionnelle	- L'audit interne est le fruit des pressions coercitives, normatives et mimétiques exercées sur les organisations publiques par leur environnement institutionnel.
Approche du new public management	- La mise en place de techniques managériales privées, dont l'audit interne, au sein du secteur public permet d'optimiser l'utilisation des ressources et l'atteinte des objectifs.
Théorie de l'agence	- L'audit interne permet de réduire les coûts de l'agence en donnant une assurance aux citoyens, aux élus et aux différentes parties prenantes que les gestionnaires publics utilisent rationnellement les ressources et agissent dans l'intérêt commun.
Théorie du signal	- L'audit interne permet d'émettre des signaux quant à la véracité, la fiabilité et la pertinence des informations communiquées par les gestionnaires publics aux élus et aux citoyens.
Théorie des choix publics	- L'audit interne permet de garantir la transparence des choix publics, de sorte à ce qu'ils soient orientés vers l'intérêt public plutôt que vers les intérêts personnels des politiciens.
Théorie des parties prenantes	- L'audit interne permet d'aider les parties prenantes internes et externes de l'organisation publique dans leurs prises de décisions. - L'audit interne doit prendre en compte les différentes parties prenantes de l'organisation publique pour garantir la pertinence dans l'évaluation de la performance.
Théorie de l'explosion de l'audit	- La propagation de la pratique de l'audit interne au sein de la sphère publique, faisant de cette pratique le fer de lance d'une gestion publique plus transparente, performante et efficace.

Source : Confectionné par nous-mêmes

Si ces théories et approches permettent d'expliquer la genèse et le rôle de l'audit interne au sein du secteur public, elles permettent également de mettre au clair les facteurs à l'origine de son émergence, dont principalement des facteurs institutionnels qui se manifestent dans les aménagements apportés par différentes institutions (Dondeyne, 2014), à l'exemple de l'organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, du FMI ou de l'ONU, qui ont contribué à l'unification et la codification des principes de l'audit interne dans le secteur public (Harakat, 2002). Ont également été à l'origine de la genèse de l'audit interne public des facteurs managériaux qui visent l'amélioration de la gestion publique, ainsi que des facteurs règlementaires, de façon à être en phase avec les dispositions de la constitution, de la loi organique des finances et des trois lois organiques relatives aux collectivités territoriales.

La pratique de l'audit interne se trouve être nécessaire, que ce soit sur le plan règlementaire ou managérial. En effet, il se décrit comme une obligation législative, constitutionnelle et démocratique

qui garantit le respect des principes de reddition des comptes et de transparence. L'audit interne est également au cœur du nouveau management public. Il aide ainsi à la prise de décisions, de sorte à répondre pertinemment aux besoins des citoyens tout en s'adaptant à leur évolution (Bartoli et Blatrix, 2015) et permet la détection des dysfonctionnements, la surveillance de l'action publique, l'anticipation, l'information, l'évaluation de la performance et l'amélioration de la gouvernance (De Francqueville, 2014 ; Dees, 2012 ; Van Gils et al., 2012).

La pratique de l'audit interne au sein des organisations publiques connaît cependant plusieurs limites dont l'absence d'une culture de contrôle, la résistance au changement (Harakat, 1992 ; Azzarradi et Fikri, 2018 ; Fikri et Gallouj, 2018), l'inadéquation des profils responsables du contrôle (Hazami-Ammar, 2018 ; Azzarradi et Fikri, 2018) et les insuffisances relatives à l'encadrement pédagogique (Dondeyne, 2014). L'existence de jeux de pouvoir et de logiques opposées au sein de l'organisation représente également une limite à la quelle est confronté l'audit interne, notamment au sein des bureaucraties professionnelles publiques, dont les collectivités territoriales. En effet, il s'agit d'organisations où les relations entre les gestionnaires et les professionnels se décrivent comme étant opposées suite à une différence de valeurs, d'enjeux et de rapports à l'organisation, constituant un obstacle à la bonne gestion, d'où la nécessité d'étudier les déterminants d'efficacité de l'audit interne dans la sphère publique pour pouvoir en institutionnaliser et professionnaliser la pratique.

2.2. Cadre d'analyse de l'efficacité de l'audit interne dans le secteur public et ses voies de professionnalisation

L'efficacité de l'audit interne public est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et suscite l'intérêt des chercheurs dans plusieurs pays à travers le globe. A l'exemple de l'Australie (Christopher, 2014), de la Belgique (Van Gils et al., 2010-2012) ou encore du Nigeria (Unegbu et Kida, 2011 ; Emmanuel et al., 2013 ; Udeh et al., 2016). Les recherches relatives à l'efficacité de l'audit interne au sein du secteur public marocain demeurent cependant assez rares mais permettent néanmoins d'analyser l'efficacité de l'audit interne dans le secteur public marocain (Azzarradi et Fikri, 2018 ; Fikri et Gallouj, 2018 ; Bakour et Ed-Douadi, 2021)

Ces travaux de recherche mettent en exergue les déterminants de l'efficacité de l'audit interne dans le secteur public dont : le soutien du top management qui est l'un des déterminants qui reviennent le plus dans la littérature (Mihret & Yismaw, 2007 ; Van Gils et al., 2012 ; Alzeban et Gwilliam, 2014), la culture organisationnelle (Alzeban, 2015), la communication et la collaboration entre les auditeurs et les audités (Renard, 2017), la mise en œuvre des recommandations des auditeurs (IFACI, 2006), ainsi que leur compétence et motivation (Rothwell, 2012). La littérature met également en lumière le rôle que peuvent jouer la taille du service d'audit interne (Ahmed et al., 2009 ; Mihret et Woldeyohannis, 2008) et le respect des normes professionnelles d'audit (MacRae et Van Gils, 2014) dans l'atteinte de l'efficacité. Les relations entre l'audit interne et l'audit externe représentent aussi un déterminant de l'efficacité de l'audit, dans la mesure où la

synergie des deux tend à permettre, à l'un et l'autre, l'atteinte d'un objectif commun, celui de détecter les dysfonctionnements et de les contrecarrer (Boullanger, 2013 ; Van Gils et al., 2012).

Afin d'être en mesure d'évaluer cette efficacité, il s'avère utile de mobiliser des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Dans ce cadre, Renard (2017) dresse une liste d'indicateurs quantitatifs comprenant des indicateurs d'activité, de qualité et de coûts qui vont de pair avec ceux proposés par Nedyalkova (2020), mais qui ne fixent pas pour autant d'objectifs à atteindre, ni de référentiel sur lequel se baser pour interpréter les résultats. En revanche, les indicateurs proposés par le Forum des Responsables de la Vérification Interne (2009) indiquent en termes chiffrés l'objectif visé pour chaque ratio mobilisé, permettant une meilleure interprétation des résultats. Renard (2017), Nedyalkova (2020) et le FRVI (2019) proposent également des indicateurs qualitatifs d'évaluation de l'efficacité de l'audit interne mais qui doivent être interprétés prudemment, dans la mesure où chaque organisation publique dispose de compétences propres à elle, et se différencie par rapport aux autres à travers sa structure, ses acteurs, ses objectifs, ses risques et ses valeurs.

Les notions d'institutionnalisation et de professionnalisation revêtent plusieurs sens et ont été utilisées dans plusieurs acceptions et dans différents contextes. Dans le cadre de la problématique de recherche traitée dans cet article, la notion de l'institutionnalisation est prise dans le sens que lui procure Jacob et Varone (2004), à savoir, « *une organisation formelle ou une règle procédurale qui fournit aux acteurs un cadre assurant une certaine prévisibilité de leur comportement réciproque et, par conséquent, du résultat de l'action collective* ». L'institutionnalisation correspond donc à un processus à travers lequel sont construites et transformées des organisations, des structures et des règles, permettant de fournir aux acteurs un cadre d'action structuré. L'institutionnalisation de l'audit interne permet alors de lui procurer une certaine légitimité qui passe par la construction de ses composantes institutionnelles, c'est-à-dire, à travers un ensemble d'arrangements qui permettent d'en organiser et normaliser la pratique au sein de l'organisation publique (Benabid, 2020).

L'institutionnalisation de la pratique de l'audit interne au sein des organisations publiques se voit cependant confrontée à un certain nombre de risques dont la non-exploitation des résultats des missions d'audit, l'excès du contrôle qui induit un effet contre-productif de l'audit, le risque d'individualisme et le risque du nombrilisme technocratique qui concerne généralement les auditeurs qui consacrent du temps en abondance à combler leurs lacunes cognitives, en s'écartant de la réelle finalité de la fonction qui est l'amélioration de la gestion de l'organisation (Boullanger, 2013).

Parallèlement à la nécessité d'institutionnalisation de l'audit interne dans les organisations publiques, sa professionnalisation ne manque pas d'importance, bien au contraire. La notion de la professionnalisation est entendue par Wittorski (2008, p.12) comme « *une intention organisationnelle d'accompagner la flexibilité du travail* » qui, appliquée à l'audit interne, revient à en maîtriser les techniques et la pratique (Boullanger, 2013).

La professionnalisation de l'audit interne se voit à son tour être confrontée à des risques dont : l'absence d'un environnement et d'une culture de contrôle, la dominance des audits de conformité par rapport aux audits d'efficacité (Azzarradi et Fikri, 2018), l'inadéquation des profils recrutés, l'insuffisance de formation des auditeurs internes (Chambers et al., 2010 ; Harakat, 2013) et la complexité due à la coexistence de pouvoirs parallèles au sein des organisations publiques, à l'image des bureaucraties professionnelles publiques (Mintzberg, 1979) où évoluent des gestionnaires et des professionnels aux logiques différentes.

La professionnalisation de l'audit interne se trouve également confrontée à l'existence de pressions politiques qui, selon Everett et al. (2012), peuvent engendrer un affaiblissement de l'éthique des auditeurs et les empêcher d'accomplir leurs missions, dans la mesure où, selon Gibert (2004), « *l'action politique est marquée par le besoin d'une certaine ambiguïté, la nécessité d'un certain flou pour gouverner* » (cité par Gangloff, 2009, p.7), ce qui s'oppose à la définition même de l'audit interne qui prône la transparence de l'action publique.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée

Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi d'étudier l'efficacité de l'audit interne au sein d'une collectivité territoriale, à savoir, l'administration d'une région marocaine.

En optant pour l'étude du cas d'une région marocaine, nous souhaitons étudier l'efficacité de l'audit interne au sein d'une organisation complexe qui héberge en son sein deux logiques différentes, politique et managériale, et qui présente plusieurs enjeux sur le plan politique, économique, social et environnemental et dont la bonne gestion repose sur l'institutionnalisation et la professionnalisation de la pratique de l'audit interne.

L'administration de la région se trouve être un terrain intéressant de recherche, dans la mesure où, il s'agit d'un contexte fortement politisé qui dispose d'une multitude de parties prenantes et qui se trouve dans l'obligation de disposer d'un service d'audit interne efficace, notamment depuis l'entrée en vigueur de la loi organique n°111-14 relative aux régions.

De ce fait, maîtriser les dysfonctionnements relatifs à l'audit interne au sein de la région, par le biais d'une évaluation de son efficacité et d'une analyse causale pertinente, permettrait de contribuer à la professionnalisation de la pratique de l'audit interne en son sein et donc, à l'amélioration de la qualité des services prodigués aux citoyens.

Il est question à travers cet article de répondre à la problématique suivante : Compte tenu du fonctionnement spécifique des collectivités territoriales, quels facteurs affectent l'efficacité de l'audit interne dans le contexte de l'administration d'une région marocaine et quel dispositif mettre sur pied pour favoriser sa professionnalisation ?

Pour ce faire, nous poursuivons cinq objectifs de recherche :

- Identifier les raisons d’institutionnalisation de l’audit interne au sein de la région ;
- Décrire la pratique de l’audit interne au sein de la région ;
- Identifier les apports et des faiblesses de l’audit interne ;
- Comprendre les causes relatives aux faiblesses que connaît l’audit interne au sein de l’administration de la région étudiée ;

Notre étude de cas consiste en une immersion sur terrain, à travers un séjour de recherche au sein de l’administration d’une région marocaine, qui s’est déroulée en trois temps, en passant d’abord par une familiarisation avec l’organisation et plus particulièrement avec le service d’audit interne, puis par la collecte des données et finalement par la triangulation et l’analyse de ces dernières.

Nous avons adopté une méthode qualitative de recherche qui nous a permis de construire notre

Tableau 2 : Données collectées et interlocuteurs

Interlocuteurs	Directeur général des services	Auditeurs internes	Audités
Données			
Perception quant à l’importance de l’audit interne	- Rôle et importance de l’audit interne	- Rôle et importance de l’audit interne	- Rôle et importance de l’audit interne
Profil des auditeurs internes	- Formation - Expérience - Parcours - Critères et modalités de recrutement	- Formation - Expérience - Parcours - Critères et modalités de recrutement	- Perception du profil des auditeurs
Données relatives à l’institutionnalisation de l’audit interne		- Rattachement - Taille du service - Moyens matériels et environnement physique - Documents organisant le service AI et Evaluation	
Données relatives aux missions et activité du service d’audit interne	- Tâches et responsabilités attribuées aux auditeurs internes	- Nombre, nature et champ d’application des missions - Normes et démarche adoptées par les auditeurs - Tâches et responsabilités attribuées aux auditeurs	
Données relatives aux relations internes et externes des auditeurs internes	- Moyens dont dispose le service AI et Evaluation - Relations des auditeurs avec la DGS et le président - Relations entre les auditeurs internes et les audités - Relations entre auditeurs internes et auditeurs externes	- Moyens dont dispose le service AI et évaluation - Relations des auditeurs avec la DGS et le président - Relations entre les auditeurs internes et les audités - Relations entre auditeurs internes et auditeurs externes	- Relations entre les auditeurs internes et les audités - Relations entre auditeurs internes et auditeurs externes
Données liées aux apports et faiblesses de l’audit interne	- Apports de l’audit interne - Limites et contraintes - Causes	- Apports de l’audit interne - Limites et contraintes - Causes	- Apports de l’audit interne - Limites et contraintes - Causes

Source : réalisé par nos soins

matériau à travers une observation participante, des entretiens semi-directifs et une étude documentaire, nous permettant la collecte des données qui sont nécessaires à notre recherche (tableau 2) et que nous avons analysé qualitativement.

3.2. Résultats et discussion

En accord avec nos objectifs de recherche, les résultats de notre recherche portent sur les raisons d'institutionnalisation de l'audit interne au sein de l'administration de la région étudiée, les profils des auditeurs internes, l'institutionnalisation et le fonctionnement du service d'audit, les missions et l'activité du service, les apports de l'audit interne, ainsi que ses faiblesses et limites.

Les réponses des acteurs à nos interrogations soulignent les raisons de son institutionnalisation au sein de l'administration de la région. Parmi six acteurs interrogés dans le cadre d'entretiens formels, cinq d'entre eux perçoivent l'audit interne comme un outil qui contribue à la bonne gestion des affaires de la collectivité et un seul émet l'hypothèse d'un mimétisme des techniques managériales des autres organisations et la volonté de se conformer aux dispositions légales.

Afin d'avoir une vision plus large quant à la perception des acteurs par rapport à l'audit interne, nous avons posé la question, dans un cadre informel, à onze autres acteurs. Sept d'entre eux soulèvent l'hypothèse du mimétisme de l'audit et six soulignent son importance comme outil permettant la détection et la correction des dysfonctionnements. Nous avons également constaté un manque de compréhension de la pratique d'audit interne, qui peut être expliqué par un manque de formation et de sensibilisation des acteurs à son importance.

En interrogeant les différents acteurs de la collectivité et en analysant leurs réponses, il s'avère que la fonction de l'audit interne a été mise en place pour les raisons suivantes :

- La satisfaction d'une obligation légale ;
- L'accompagnement et le conseil des acteurs de l'organisation ;
- L'amélioration de la gouvernance ;
- Des raisons mimétiques ;
- L'identification et prévention des risques ;
- La détection et la correction des dysfonctionnements ;
- Avoir une assurance sur le degré de maîtrise des activités ;
- L'optimisation des processus ;
- L'atteinte des objectifs.

La collecte des données relatives aux profils des auditeurs fait ressortir les éléments résumés sur le tableau 3.

Tableau 3 : Profils des auditeurs internes de l'administration de la région étudiée

	Auditeur 1 (Chef du service)	Auditeur 2
Formation initiale	Droit – Génie civil	Audit et contrôle de gestion
Formations continues	Audit interne et autres domaines	Audit interne et autres domaines
Parcours et expérience professionnelle	Chef du service d'audit interne depuis 2020 Chef d'arrondissement Chef du service culturel d'une commune Directeur d'un complexe sportif	Auditeur interne depuis 2019 (première expérience professionnelle)
Modalités de recrutement	Concours	Concours
Critères de recrutement	2 ans d'expérience minimum dans le secteur public Administrateur deuxième grade minimum	Diplôme Master ou équivalents dans la spécialité demandée

Source : réalisé par nos soins

Nous constatons, à travers les résultats de l'étude de cas menée, que les profils des auditeurs se distinguent clairement l'un de l'autre de par leurs formations respectives, leurs expériences et leurs parcours professionnels, mais permettent néanmoins une certaine complémentarité.

La Norme 1210 de la pratique professionnelle de l'audit interne de l'IIA souligne que « *l'équipe d'audit interne doit collectivement posséder ou acquérir les connaissances, les savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabilités* ». Chose que nous distinguons chez l'équipe des auditeurs internes, dans la mesure où, l'un des auditeurs dispose d'une formation initiale en audit, qu'il complète par des formations continues portant sur les domaines de compétence de la région. Alors que le chef du service Audit Interne et Evaluation dispose d'une formation initiale en droit et en génie civil qu'il complète par le biais de formations continues en audit.

L'étude de l'institutionnalisation et le fonctionnement du service porte à la fois sur son rattachement, les moyens dont il dispose et les documents organisant son fonctionnement. En nous basant sur les réponses des acteurs interrogés et sur l'organigramme de la région, le rattachement du service se présente comme illustré sur la figure 1.

Figure 1 : Rattachement du service Audit Interne et Evaluation

Source : réalisé par nos soins

Selon le guide d’audit interne des collectivités territoriales de l’IFACI, le service d’audit interne au sein d’une collectivité peut être rattaché à la direction générale des services afin de lui permettre d’auditer tous les services de la structure. Or, pour le cas de la collectivité objet de notre étude, le rattachement au directeur général des services ne lui permet pas d’auditer certains services. Ceux rattachés à la direction des affaires de la présidence et du conseil.

De surcroît l’article 246 de la loi organique n°111-14 suggère un rattachement du service d’audit interne au président du conseil régional. Sauf qu’un rattachement unique au président présenterait le risque que le service soit connoté politiquement, risquant ainsi de compromettre l’objectivité et l’indépendance des auditeurs, au moins en apparence, surtout en l’absence d’un rattachement au conseil régional par le biais d’un comité d’audit.

La mobilisation de l’un des indicateurs du FRVI (2009) nous permet d’évaluer la suffisance des ressources humaines en audit interne. Ainsi, pour un nombre total de 93 de ressources humaines au sein de l’administration de la région, et un nombre de deux auditeurs internes, il nous est possible d’utiliser l’indicateur du FRVI (2009) dont l’indice de référence est de 100.

$$\frac{\text{Nombre de ressources humaines dans le service d'audit interne}}{\frac{\text{Nombre total des RH} - 325}{400} + 3} \times 100 = \frac{2}{\frac{93 - 325}{400} + 3} \times 100 = 82,64 < 100$$

Nous constatons, à travers le ratio, un léger manque d’effectif responsable de l’audit. Un manque qui a également été ressenti par les acteurs interrogés, tout en prenant en compte que plusieurs éléments peuvent influencer le nombre d’auditeurs dont doit disposer le service dont le volume et la nature des activités de l’administration de la région et l’ampleur des risques encourus.

D’après les réponses des acteurs et à travers notre observation, le service n’utilise dans ses missions que des logiciels de bureautique pour le traitement de texte et calculs. Les auditeurs

n'utilisent aucun logiciel d'enquête, d'analyse de données ou de logiciels de gestion du service, induisant un manque à gagner par rapport au temps exploité à effectuer ces tâches par eux-mêmes.

Nous avons remarqué que les auditeurs internes n'occupent pas le même bureau. Ils partagent les bureaux d'un autre service, reflétant ainsi des lacunes d'organisation interne et une faiblesse de l'environnement matériel de travail qui handicapent l'activité du service.

En analysant les documents organisant la fonction de l'audit interne au sein de l'administration de la région étudiée, nous avons remarqué ce qui suit :

- L'existence d'une fiche de poste qui se base sur une décision du président du conseil régional et qui précise les responsabilités du service Audit Interne et Evaluation
- L'existence d'un manuel de procédures élaboré par un bureau d'études mandaté mais jugé comme étant insuffisant par les auditeurs internes
- L'absence d'une charte d'audit interne approuvée
- L'absence d'un plan annuel d'audit approuvé

L'analyse des documents et des réponses des acteurs interrogés nous permet de résumer les informations relatives aux missions d'audit menées à travers le tableau 4.

Tableau 4 : Missions menées au sein de l'administration de la région

Mission	1	2	3	4
Nature de la mission	S'assurer de la conformité des procédures	S'assurer de la conformité des procédures	S'assurer de la conformité des procédures	S'assurer de la conformité et de la bonne gestion de la régie de recettes
Champs d'application	Audit des marchés de travaux	Audit de la préparation du budget 2017	Audit de l'organisation et suivi des sessions du conseil	Audit de la régie de recettes
Entité concernée	Service du Suivi et Exécution du PDR	Division Budget, Finance et Equipements	Direction des Affaires de la Présidence et du Conseil	Service Ressources Financières
Durée	20 jours	20 jours	20 jours	60 jours
Date du début d'exécution	2 Décembre 2019	2 Décembre 2019	2 Décembre 2019	23 Juin 2020

Source : réalisé par nos soins

Nous remarquons que trois missions d'audit ont été menées en 2019 et une en 2020, alors que les années 2021 et 2022 n'ont connues aucune mission d'audit. Ce qui peut refléter une faiblesse de la politique de risques, mais qui peut également être expliqué par le caractère nouveau de la fonction au sein de l'administration de la région, puisqu'elle a été mise en place en 2019.

Nous constatons également que le champ d'intervention de l'audit interne est très restreint, dans la mesure où toutes les missions menées sont des missions de conformité et l'absence totale de missions d'audit de la performance qui permettent l'évaluation de l'impact des décisions prises.

En ce qui concerne le suivi des recommandations formulées suite aux missions d’audit assurées, les auditeurs nous ont fourni les données résumées sur le tableau 5.

Tableau 5 : Situation de la mise en application des recommandations des missions d’audit menées

Missions	1	2	3	4
Nombre de recommandations	33	14	8	14
Recommandations réalisées	29	10	8	12
Recommandations non encore réalisées	4	4	0	2
Recommandations refusées	0	0	0	0
Recommandations acceptées	33	14	8	14
Qualité de mise en œuvre des recommandations	$\frac{29}{33} = 87,87\%$	$\frac{10}{14} = 71,42\%$	$\frac{8}{8} = 100\%$	$\frac{12}{14} = 85,71\%$

Source : réalisé par nos soins

Nous constatons que toutes les recommandations faites ont été acceptées par les audités, ce qui donne une indication sur l’appréciation des recommandations par ces derniers. Nous remarquons également que, pour chaque mission, plus de 70% des recommandations ont été mises en place par les audités, soutenant ainsi notre premier constat.

Pour ce qui est de l’activité du service, la comparaison entre la fiche de poste et les tâches effectivement effectuées par les auditeurs fait ressortir d’importants écarts. Des écarts qui ressortent également à travers les ratios d’évaluation de l’activité du service (tableau 6).

Tableau 6 : Evaluation de l’activité du service Audit Interne et Evaluation

Indicateur	Ratio	2019	2020	Objectif
Temps consacré à l’audit par rapport au temps global	$\frac{\text{Nombre de jours d’audit}}{\text{Jours ouvrés}}$	$\frac{20}{253} = 7,9\%$	$\frac{60}{254} = 23,71\%$	70%
Respect du budget temps par mission	$\frac{\text{Nombre de missions respectant le budget de temps}}{\text{Nombre total des missions}}$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	100%
Temps consacré aux demandes ad hoc plutôt qu’à l’audit interne	$\frac{\text{Nombre de jours de réalisation de demandes ad hoc}}{\text{Jours ouvrés}}$	$\frac{233}{253} = 92,09\%$	$\frac{194}{254} = 76,37\%$	20%

Source : réalisé par nos soins

A travers les résultats obtenus, nous remarquons que le budget temps consacré à chaque mission a été respecté. En revanche, nous constatons que le temps consacré aux strictes opérations d’audit est largement inférieur à ce qui est recommandé et que le temps consacré aux demandes ad hoc dépasse largement les 20% requises par rapport au temps global, ce qui devrait donc susciter une réflexion, et par conséquent, un redressement.

Il s’avère également que les auditeurs n’entretiennent pas un contact direct avec le président du conseil régional. Ce détachement peut revêtir un aspect négatif, dans la mesure où, la loi organique n°111-14 dispose que les activités de l’audit interne doivent être supervisées par le président du conseil régional. Ce détachement fait également perdre à l’audit interne en légitimité et se voit

réduire au même niveau des autres services, limitant ainsi son pouvoir d'influence et son poids au sein de l'administration.

Les réponses des auditeurs internes et du directeur général des services admettent cependant l'existence d'un soutien de la direction aux auditeurs, en soulignant la qualité de la communication qu'ils entretiennent en matière d'objectivité, de clarté, de transversalité, de rapidité et de réactivité. Bien que les insuffisances relevées en matière de moyens dont dispose le service peuvent amener à questionner l'effectivité de ce soutien.

En ce qui concerne les relations entre les auditeurs internes et les audités, il s'avère, à travers leurs réponses, que les audités peuvent développer un comportement méfiant vis-à-vis des auditeurs internes. Ces derniers sont perçus comme voulant s'immiscer dans le travail de l'audité qui tente alors de réduire leur champ d'intervention par une réticence à leur communiquer des informations exhaustives et pertinentes.

A travers les réponses obtenues, trois apports de l'audit interne ressortent clairement depuis l'implémentation du service au sein de l'administration de la région, à savoir :

- La mise en place d'un contrôle des dossiers des associations subventionnées par la région ;
- La réduction du nombre de dysfonctionnements relatifs au respect des échéanciers et des procédures ;
- La facilitation des procédures de paiement et l'amélioration de la collecte et de la traçabilité des recettes.

Nous constatons que les apports de l'audit interne restent assez limités, ce qui peut être expliqué par le caractère nouveau de cette pratique au sein de l'administration de la région et par le nombre et le champ d'intervention restreints des missions menées.

L'étude de cas que nous avons menée au sein de la région a permis de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements que connaît de service d'audit interne dont :

- L'absence d'une culture de contrôle au sein de l'administration de la région ;
- Le manque d'indépendance des auditeurs internes ;
- Le manque de confidentialité ;
- Un sous-effectif au sein du service;
- Le temps de travail davantage consacré à la découverte de la matière auditée plutôt qu'à son audit effectif ;
- Un environnement matériel du travail inadéquat ;
- L'insuffisance de formalisation de la fonction d'audit interne ;
- Le nombre insuffisant et le caractère restreint des missions d'audit ;
- Le manque de clarté par rapport aux tâches à effectuer ;
- La non-contribution de l'audit interne à l'amélioration de la gouvernance.

L'analyse causale de ces dysfonctionnements permet de mettre au clair les freins constituant une entrave à la professionnalisation de l'audit interne (tableau 7).

Tableau 7 : Grille de lecture des freins relatifs à la pratique de l'audit interne au sein de la région

Freins politico-stratégiques	Freins	Freins structurels
<ul style="list-style-type: none"> - Absence d'une politique solide de gestion des risques ; - Absence d'un comité d'audit ; - Absence d'évaluations du système de gouvernance par le service Audit Interne et Evaluation - La présidence du conseil régional et la direction générale des services ne sont pas soumis au contrôle des auditeurs internes. 		<ul style="list-style-type: none"> - Absence d'une charte et d'un plan annuel d'audit approuvés ; - Environnement matériel de travail handicapant ; - Rattachement hiérarchique inadéquat ; - Absence de logiciels d'enquête, d'analyse de données et de logiciels de gestion du service ; - Sous-effectif ; - Manque de formation des auditeurs internes ; - Communication interne dysfonctionnelle; - Les tâches effectuées ne correspondent pas à la description du poste.
Freins culturels et comportementaux		
<ul style="list-style-type: none"> - Absence de culture de contrôle ; - Manque de formations et de sensibilisation des audités à l'importance de l'audit au sein de l'administration de la région. 		

Source : réalisé par nos soins

En nous basant sur ces freins, il devient possible de proposer des pistes de professionnalisation de l'audit interne au sein de l'administration de la région (tableau 8).

Tableau 8 : Voies de professionnalisation de l'audit interne au sein de l'administration de la région

Freins	Propositions d'amélioration
Politico-stratégiques	<ul style="list-style-type: none"> - Soumettre la charte d'audit interne pour approbation et sa diffusion auprès des acteurs ; - Soumettre le plan annuel d'audit interne pour approbation ; - Prévoir des locaux propres aux auditeurs internes ; - Créer un comité d'audit ; - Utiliser des logiciels d'enquête, d'analyse de données et de gestion ; - Recruter un auditeur interne disposant des qualifications et des compétences nécessaires - Prévoir des formations portant sur les activités de la région ; - Veiller sur l'amélioration de la communication interne ; - Revoir les tâches dont sont chargés les auditeurs internes.
Structurels	<ul style="list-style-type: none"> - Programmer des formations pour sensibiliser les audités à l'importance de l'audit interne ; - Diffuser une charte d'audit interne auprès des audités ; - Augmenter le nombre des missions pour faciliter la domestication de l'audit ;
Culturels et comportementaux	<ul style="list-style-type: none"> - Participation des auditeurs à l'évaluation des systèmes de gouvernance ; - Renforcer l'indépendance des auditeurs internes ; - Elargir le champ de l'AI à la DGS et à la présidence du conseil régional ; - Elargir le champ de l'AI à l'évaluation des projets de l'administration de la région; - Passer d'un rôle d'assureur à un rôle de conseiller stratégique.

Source : réalisé par nos soins

La pertinence de ces recommandations est conditionnée par l'implication de l'ensemble des acteurs de l'administration de la région dans leur mise en place. Ces recommandations, ainsi que les

résultats discutés, sont propres à notre cas d'étude, celui d'une collectivité territoriale, à savoir, l'administration d'une région marocaine, et sont donc difficilement généralisables à toutes les organisations publiques, mais restent néanmoins des résultats concrets et de grande utilité pour les acteurs de la collectivité.

4. CONCLUSION

Le présent article a pour principal objectif d'explorer la pratique de l'audit interne au sein d'une collectivité territoriale. Tout en contribuant à son amélioration. Il est question d'évaluer son efficacité au sein de l'administration d'une région marocaine et de proposer des voies pour sa professionnalisation.

Pour répondre à nos objectifs de recherche, nous avons essayé, dans un premier temps, d'approcher théoriquement la contribution de l'audit interne à l'efficacité des organisations publiques et de déterminer le cadre d'analyse de son efficacité dans la sphère publique et ses voies de professionnalisation. Ceci nous a permis de mettre l'accent sur les déterminants de l'efficacité de l'audit interne, sur lesquels s'est basée l'élaboration des guides d'entretien que nous avons mobilisé tout au long de notre étude de cas.

Nous avons constaté, par le biais d'une étude de cas menée au sein de l'administration d'une région marocaine, des apports limités de la fonction d'audit interne face à un nombre important de dysfonctionnements. L'analyse causale de ces dysfonctionnements a permis de mettre en exergue des freins politico-stratégiques, structurels, culturels et comportementaux entravant l'efficacité de l'audit interne, et sur lesquels nous nous sommes basés pour formuler des propositions de professionnalisation de cette pratique.

Comme tout travail de recherche en sciences de gestion, cet article ne manque pas de limites qu'il convient de souligner. D'abord, nous avons été confrontés à une rareté de travaux académiques traitant l'efficacité de l'audit interne au sein des collectivités territoriales marocaines. Ensuite, nous n'avons pas pu avoir accès à certains documents pour motif de confidentialité. Puis, l'analyse qualitative des données nous a mis dans l'impossibilité d'échapper à la subjectivité des acteurs que nous avons essayé d'encadrer à travers la triangulation des données. Enfin, l'étude de cas de l'administration d'une région marocaine rend nos résultats difficilement applicables à toutes les collectivités territoriales. Or, si la connaissance que nous produisons n'est pas généralisable, elle reste néanmoins concrète, spécifique, locale et utile pour les lecteurs et les utilisateurs.

En définitive, il convient de proposer des voies futures de recherche. Ainsi, afin de tenter d'étudier les points communs et divergents entre les différentes collectivités territoriales marocaines en matière d'efficacité de l'audit interne, il semble que les résultats de notre étude de cas peuvent être utilisés pour mettre en place des outils quantitatifs de collecte de données, permettant d'enrichir davantage le débat et d'étudier par la même occasion la possibilité d'une généralisation de nos résultats.

BIBLIOGRAPHIE

- Adams, M. B. (1994), « Agency Theory and the Internal Audit », *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12.
- Alzeban, A. (2015), « The impact of culture on the quality of internal audit : An empirical study », *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 30(1), 57-77.
- Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014), « Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector », *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2), 74-86.
- Azzarradi, O., & Fikri, K. (2018), « Professionnalisation de l'audit interne dans l'administration publique marocaine : réel besoin ou illusion de contrôle ? », *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 2(4).
- Bakour, C., & Ed-Douadi, S. (2021), « Efficacité d'audit interne dans le secteur Marocain : proposition d'approche théorique », *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(4), 145-161.
- Bartoli, A. & Blatrix, C., (2015). *Management dans les organisations publiques : défis et logiques d'action*. Dunod.
- Barzelay, M. (2001). *The New Public Management : Improving Research and Policy Dialogue*. University of California Press.
- Benabid, M. (2020), « Processus d'institutionnalisation de nouvelles pratiques de consommation : cas du marché de l'information en ligne ». *Revue Management Innovation*, (1), 11-25.
- Bezes, P., et al. (2011), « New Public Management et professions dans l'État : au-delà des oppositions, quelles recompositions ? », *Sociologie du travail*, 53(3), 293-348. <https://doi.org/10.4000/sdt.8348>
- Boullanger, H. (2013), « L'audit interne dans le secteur public », *Revue française d'administration publique*, (4), 1029-1041.
- Bovaird, T. & E. Löffler (2003). *Public management and governance*. Routledge.
- Buchanan, J. M. (1962), « Politics, policy, and the Pigovian margins », *Classic Papers in Natural Resource Economics*, 204-218.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1965). *The calculus of consent : Logical foundations of constitutional democracy* (vol.100). University of Michigan press.
- Chambers, F. C., Eldridge, C. B., & Park, P. (2010), « Une âme de leader : Les sept qualités personnelles qui maximisent l'impact des directeurs de l'audit interne les plus performants ».The IIA, 14.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007), « The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform », *Public Administration Review*, 67(6), 1059–1066.
- Constitution du 1er juillet 2011.
- Dahir n°1-15-62 du 14 chaabane 1436 portant promulgation de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances.
- Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 portant promulgation de la loi organique n°111-14 relative aux régions
- De Francqueville, I. (2014), « Audit et contrôle internes dans le secteur public », Dans R. Holcman (dir.), *Management public*, Dunod.
- Dees, M. (2012), « Le vérificateur dans le secteur public : le trait d'union de l'administration publique », *Télescope : revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 8-32.
- Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991), « Disclosure, liquidity, and the cost of capital », *The Journal of Finance*, 46(4), 1325-1359.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983), « The iron cage revisited : Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields », *American sociological review*, 147-160.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. University of Chicago.
- Dondeyne, C. (2014), *La légitimité du contrôle de gestion dans le secteur public : le cas d'une organisation publique professionnelle, le CEA*. [Thèse de doctorat]. Université de Montpellier-2, France.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006), « New public management is dead : long live digital-era governance », *Journal of public administration research and theory*, 16(3), 467-494.
- Emmanuel, O. E., Ajanya, M. A., & Audu, F. (2013), « An assessment of internal control audit on the efficiency of public sector in Kogi State Nigeria », *Mediterranean Journal of social sciences*, 4(11), 717.
- Evans, J. H., & Patton, J. M. (1987), « Signaling and monitoring in public-sector accounting », *Journal of Accounting Research*, 130-158.
- Everett, J., D. Neu et A. S. Rahaman (2012), « Les vérificateurs internes « sur la crête » : idéologie, politique, éthique et lutte contre la fraude et la corruption », *Télescope*, 18(3), 131-156
- Fikri, K., & Gallouj, N. (2018), « Institutionnalisation de l'audit interne au sein des collectivités territoriales marocaines : utilité et contraintes ». Communication présentée à la conférence : Services, tourisme et distribution dans les pays émergents, HEC Rabat.
- Forum des Responsables de la Vérification Interne. (2009). Guide sur les indicateurs de performance dans les unités de la vérification interne. Repéré à <http://www.frvi.gouv.qc.ca/documents>
- Freeman Edward, R. (1984). *Strategic Management : a Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- Gangloff, F. (2009). « Le nouveau management public et la bureaucratie professionnelle ». Dans La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit. Strasbourg, France.
- Gruening, G. (2001), « Origin and theoretical basis of new public management ». *International Public Management Journal*, 4(1), 1–25.
- Harakat, M. (1992), *Contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des finances publiques : cas du Maroc*. [Thèse de doctorat], Université Mohamed V, Maroc.
- Harakat, M. (2002). *Finances publiques et droit budgétaire au Maroc*. El Maârif Al Jadida.
- Harakat, M. (2013). *Les Finances publiques à l'épreuve de la transparence et de la performance*. El Maârif Al Jadida.
- Hays, S. W., & Kearney, R. C. (1997), « Riding the crest of a wave : The National Performance Review and public management reform », *International Journal of Public Administration*, 20(1), 11-40.
- Hazami-Ammar, S. (2018), « La contribution de l'auditeur interne à l'entreprise risk management : résultats d'une étude exploratoire ». *Recherches en Sciences de Gestion*, (4), 107-133.
- Hood, C. (1991), « A public management for all seasons ? », *Public administration*, 69(1), 3-19.
- Hood, C. (1995), « The "new public management" in the 1980s : Variations on a theme », *Accounting, organizations and society*, 20(2-3), 93-109.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976), « Theory of the firm : Managerial behavior, agency costs and ownership structure ». *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- MacRae, E., & Van Gils, D. (2014), « Nine Elements Required for Internal Audit Effectiveness in the Public Sector », *Global Internal Audit Common Body of Knowledge*.

- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013), « The second wave of digital-era governance : a quasi-paradigm for government on the Web », *Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987).
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977), « Institutionalized organizations : Formal structure as myth and ceremony », *American journal of sociology*, 83(2), 340-363.
- Meyer, L. D., & Scott, S. H. (1983), « Possible errors during field evaluations of sediment size distributions », *Transactions of the ASAE*, 26(2), 481-0485.
- Mihret, D. G., & Woldeyohannis, G. Z. (2008), « Value-added role of internal audit : an Ethiopian case study », *Managerial Auditing Journal*, 23(6), 567-595.
- Mihret, D. G., & Yismaw, A. W. (2007). « Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study », *Managerial auditing journal*, 22(5), 470-484.
- Mintzberg, H. (1979). *The structuring of organizations*. Englewood Cliffs.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value : Strategic management in government*. Harvard university press.
- Nedyalkova, P. (2020). *Quality of Internal Auditing in the Public Sector*. Springer International Publishing.
- O'flynn, J. (2007), « From new public management to public value : Paradigmatic change and managerial implications », *Australian journal of public administration*, 66(3), 353-366.
- Osborne, D., & Gaebler T. (1992). *Reinventing government : How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Prentice-Hall.
- Osborne, S. P. (2006), « The new public governance ? », *Public Management Review*, 8(3), 377 – 387
- Post, J. E., Preston, L. E., & Sachs, S. (2002), « Managing the Extended Enterprise : The New Stakeholder View », *California Management Review*, 45(1), 6–28.
- Power, M. (1994). *The audit explosion*. Demos.
- Renard, J. (2017). *Théorie et pratique de l'audit interne*. Editions Eyrolles.
- Roth, J. (2017), « How to Audit Culture : culture audits can help practitioners gain insight into the causes of poor organizational behavior », *Internal Auditor*, 74(3), 30-36. <https://link.gale.com/apps/doc/A497672677/AONE?u=anon~3a533581&sid=googleScholar&xid=e94d28f1>
- Spence, A. M. (1973), « Time and Communication in Economic and Social Interaction », *The Quarterly Journal of Economics*, 87(4), 651.
- Stoker, G. (2006), « Public value management : A new narrative for networked governance? », *The American review of public administration*, 36(1), 41-57.
- Suchman, M. C. (1995), « Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches », *Academy of management review*, 20(3), 571-610.
- Tremblay, M. S., & Malsch, B. (2012), « L'explosion de l'audit dans le secteur public : le risque d'une illusion de contrôle », *Télescope : Revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 1-7.
- Udeh, S. N., & Nwadiakor, E. O. (2016), « Evaluation of effectiveness of internal audit in the Nigerian public sector », *European Journal of Business, Economics and Accountancy*, 4(3).
- Unegbu, A. O., & Kida, M. I. (2011), « Effectiveness of internal audit as instrument of improving public Sector management », *Journal of emerging trends in economics and management sciences*, 2(4), 304-309.
- Van Gils, D., Christiaens, J., & Hex, R. (2010), Enquête 2010 sur l'audit interne dans les entités publiques belges : Résultats préliminaires. Repéré à <http://hdl.handle.net/1854/LU-2037023>
- Van Gils, D., De Visscher, C., & Sarens, G. (2012), « Le développement de l'audit interne dans le secteur public belge », *Télescope : revue d'analyse comparée en administration publique*, 18(3), 73-107.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983), « Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm : Some Evidence », *The Journal of Law and Economics*, 26(3), 613–633.
- Wittorski, R. (2008), « La professionnalisation », *Savoirs*, 2(17), 9-36. <https://doi.org/10.3917/savo.017.0009>
- Zahraoui, O. & Filali, A. (2016), « La portée de la LOF sur le Nouveau Management Public : de nouveaux enjeux et de nouveaux modes de gestion : le cas de la TGR », *Cahiers de Recherche en Sciences de Gestion*, 55-83.